

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Detección de aspectos de interculturalidad en la relación médico-paciente wixárika en el nuevo hospital civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” durante el año 2025

2. Planteamiento del problema

Los pueblos indígenas, como los wixaritari, enfrentan barreras culturales, lingüísticas y socioeconómicas en el acceso a servicios de salud, lo que afecta su atención médica. Su cosmovisión espiritual relaciona la salud con rituales y el equilibrio con la naturaleza. Aunque existen modelos de atención intercultural en hospitales de Guadalajara, las prácticas biomédicas tradicionales no siempre consideran el contexto cultural del paciente. Factores sociales, migratorios y económicos influyen en la prevalencia de enfermedades crónicas en estas comunidades. Se destaca la necesidad de un enfoque médico más integral, que contemple las experiencias socioculturales de salud y enfermedad para mejorar la atención.

3. Objetivo general

Analizar las relaciones de los médicos con pacientes wixaritari desde la perspectiva intercultural, para aportar elementos que faciliten una mejor negociación cultural, en el abordaje del diagnóstico, tratamiento, recuperación y pronóstico del paciente.

4. Diseño

Estudio descriptivo, transversal-retrospectivo, cualitativo

5. Métodos

El estudio utilizará un muestreo teórico intencionado, seleccionando pacientes o familiares wixaritari que asisten al “Consultorio para las Comunidades” del Hospital Juan I. Menchaca entre enero y mayo de 2025. Este enfoque permite ajustar la muestra conforme emergen nuevos conceptos, hasta alcanzar la saturación. Los criterios iniciales incluyen pacientes wixaritari provenientes de zonas rurales que requieren atención hospitalaria, considerando tanto a quienes hablan español como a aquellos que no, pero están acompañados de familiares bilingües. El objetivo es explorar la interacción médico-paciente wixárika en un contexto intercultural de manera flexible y progresiva.

6. Institución donde se va a implementar

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00094.

8. Financiamiento

Financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

9. Conflicto de interés

No los hay.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye la/s opción/opciones que correspondan.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura | |